

PEYJAZNI TASVIRIY SAN’AT VA ADABIYOT INTEGRATSIYASI ORQALI TAHLIL QILISH YO‘LLARI

Norchayev Ravshan Toshtemirovich

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17464051>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada peyzaj (manzara)ni tahlil qilishda tasviriy san’at va adabiy ta’lim integratsiyasi metodik masalalari yoritiladi. Peyzajni tahlil qilish jarayonida har ikki sohaning ifoda imkoniyatlarini solishtirish, ularning o‘zaro ta’sirini ochib berish muhim ahamiyat kasb etadi. Tasviriy san’atdagi manzara esa rang va shakl orqali badiiy g‘oyani ifodalash usuli bilan tavsiflanadi. Shu orqali peyzajning ikkala yo‘nalishdagi umumiyliklari - kompozitsiya, kolorit, dinamika, kayfiyat va obrazlar tizimi nuqtai nazaridan tahlil etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** peyzaj, tasviriy san’at, adabiyot, integratsiya, badiiy ifoda, manzara.*

Peyzaj -qishloq va shahar ko‘rinishlari, tabiat manzaralari, atmosfera hodisalarini ifodalovchi janr sifatida tasviriy san’atda alohida o‘rin egallaydi. Unda tabiat asosiy mavzu bo‘lib, yorug‘lik, perspektiva va atmosfera tasviri markaziy o‘rin tutadi. Peyzaj rassomlari o‘rmon, tog‘, dengiz, yomg‘ir, momaqaldiraq, me‘moriy inshootlarni chizgan, ba’zida esa kelajak yoki o‘tmishga ishora qiluvchi ruhiy obrazlarni yaratgan. Bu janrda real voqelik ham, rassom kayfiyatidan tug‘ilgan tasavvuriy olam ham aks etadi.

Adabiyotda esa peyzaj so‘z vositasida ifodalanib, yozuvchining uslubi va g‘oyasiga qarab turli vazifalarni bajaradi. U qahramon ruhiyati bilan uyg‘unlashishi, voqealar rivojini tezlashtirish yoki sekinlashtirish, personajning ichki dunyosini ochish kabi badiiy vazifalarni ado etadi. Shuningdek, peyzaj asarda syujetning muhim elementi bo‘lib, muallifning asosiy g‘oyaviy niyatini ham ifodalashi mumkin.

San’at va adabiyotda peyzaj ifodasi turlicha ko‘rinishda bo‘lsa-da, umumiy maqsadi bir - tabiatni badiiy idrok orqali inson qalbiga yaqinlashtirishdir. Adabiyotda peyzaj ko‘pincha qahramonning ruhiy holati bilan uyg‘unlashadi. Lirik she’rlarda tabiat tasviri inson his-tuyg‘ularini yanada kuchliroq ochib berish uchun vosita sifatida qo‘llanadi. Tasviriy san’atda esa peyzaj ko‘proq rang va shakllar orqali ko‘z bilan qabul qilinadigan obrazdir. Shu bois integratsion yondashuvda talaba peyzajni ham ko‘rish, ham o‘qish orqali ikki xil yo‘l qabul qilish imkoniga ega bo‘ladi.

Oliy ta’limda peyzajni o‘rganishning samarali yo‘llaridan biri - komparativ (qiyosiy) tahlildir. Adabiy matnlardagi tabiat manzaralarini san’atdagi peyzajlar bilan solishtirish talabada analitik tafakkurni shakllantiradi. Masalan, Abdulla Oripovning lirik she’rlaridagi bahor tasvirlarini o‘zbek rassomlari yaratgan bahoriy peyzajlar bilan taqqoslash talabada jonli assotsiatsiyalar uyg‘otadi. Bu orqali u tabiatning tashqi ko‘rinishi bilan birga, undagi ruhiy-estetik ohangni ham his qilishga o‘rganadi.

Peyzajni tahlil etishning yana bir samarali usuli - adabiy matn asosida tasviriy kompozitsiya yaratishdir. Talabalarga tabiat tasvirini o‘zida aks ettiruvchi badiiy parcha o‘qitilib, shundan kelib chiqib rasm ishlash vazifasi topshiriladi. Masalan, Cho‘lponning “Tong” she’ridan parcha o‘qilgach, talabalar tong manzarasini turli ranglarda aks ettiradilar. Shu jarayonda

matndagi timsol va badiiy ta’riflar ranglar orqali gavdalanadi. Natijada talaba soʻz va tasvir uygʻunligini amalda his qilib, obrazni koʻrish va uni qayta yaratish imkoniyatiga ega boʻladi.

Adabiyot orqali peyzajni tahlil qilishda yozuvchining tabiatga munosabati muhim oʻrin tutsa, tasviriy sanʼatda rassomning shaxsiy uslubi asosiy rolni egallaydi. Integratsion oʻrganish orqali talaba bu ikki qarashni uygʻunlashtirishni oʻrganadi. Masalan, Alisher Navoiyning gʻazallaridagi bogʻ tasvirlarini Kamoliddin Behzodning miniatyuralaridagi peyzajlar bilan solishtirish Sharq badiiy tafakkurida tabiatga boʻlgan qarashni yaxlit anglashga yordam beradi.

Yana bir samarali yondashuv - dramatisatsiya usuli boʻlib, adabiy matnda tasvirlangan peyzaj asosida sahna koʻrinishlari yaratiladi va ular tasviriy dekoratsiyalar bilan boyitiladi. Masalan, Oybekning “Navoiy” romanidagi tabiat sahnalaridan kelib chiqib yaratilgan sahna bezaklari talabalar ijodiy hamkorlikni kuchaytiradi, adabiy va tasviriy koʻnikmalarni uygʻun ravishda rivojlantiradi.

Peyzajni tahlil qilishda psixologik yondashuv ham muhim hisoblanadi. Adabiyotda tasvirlangan tabiat koʻpincha qahramon kechinmalari bilan uygʻunlashsa, sanʼatda rassomning ruhiy holati namoyon boʻladi. Integratsiya jarayonida talaba matndagi obrazni oʻqib, tasviriy manzarani koʻrib, ortidagi psixologik mazmuni anglaydi. Shu tarzda peyzajni nafaqat tashqi manzara, balki inson ruhiyatini ifodalovchi estetik obraz sifatida idrok qilish koʻnikmasi shakllanadi.

Zamonaviy texnologiyalarni qoʻllash ham integratsion tahlilda alohida oʻrin tutadi. Virtual galereyalar, elektron taqdimotlar, multimediya vositalari yordamida talabalar tabiat manzaralarini matn va sanʼat asarlari orqali bir vaqtning oʻzida koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar. Masalan, “Boburnoma”dagi tabiat tasvirlarini miniatyuralar bilan slayd-shou tarzida taqdim etish bilimni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Integratsion darslarda interfaol metodlardan foydalanish ham talabalarning estetik hamkorligi va muloqot madaniyatini shakllantiradi. Guruhiy ishlarda talabalar adabiy asardan olingan tabiat tasvirini turlicha vizual shakllarda ifodalaydilar va oʻz ishlari yuzasidan muhokama olib boradilar. Peyzajni bunday tahlil qilishning tarbiyaviy jihati ham muhimdir. Tabiatni tasvirlovchi matnlarni oʻqib va rasmlarni koʻrib, talabalar tabiat goʻzalligini qadrlashni, ekologik madaniyatni shakllantirishni oʻrganadilar. Demak, peyzaj tahlili estetik tarbiya bilan bir qatorda ekologik tarbiyaning ham muhim vositasidir.

Har bir tarixiy davrda insonning tabiatga boʻlgan munosabati oʻzgarib borgan. Shu jihatdan aytish mumkinki, badiiy asarda ilgari surilgan fikrni, uning gʻoyasini, undagi badiiy obrazning oʻy-kechinmalarini tasviriy sanʼatning peyzaj, natyurmort janrlari orqali tomoshabinga yetkazib berish mumkin. Adabiyotda esa peyzaj soʻz orqali yaratiladi va muallifning uslubi bilan bogʻliq holda turlicha vazifalarni bajaradi. U syujetni tezlashtirishi yoki sekinlatishi, qahramonlarning ichki dunyosini ochishi, muallif gʻoyasini yetkazishi mumkin. Baʼzan peyzaj voqealarga ramziy maʼno beradi, kelajak voqealariga ishora qiladi va asarning gʻoyaviy-estetik kuchini oshiradi.

Ikkinchi metodik yoʻl - adabiy matn asosida rasm chizishdir. Talabaga tabiat manzarasini ifodalovchi parcha oʻqitilib, undan kelib chiqib tasviriy kompozitsiya yaratish topshiriladi. Masalan, Choʻlpon ijodida ham tabiatni tasvirlash orqali insonning erki, huquqlari bilan bogʻliq masalalarni koʻramiz. Shoirning tabiat lirikasidagi kuz, qish, bahor, binafsha, bulut, barg, tun kabi obrazlarning tasvirlanganini koʻrishimiz mumkin. Choʻlpon sheʼriyatida tabiat tasviri oddiy manzara boʻlibgina qolmay, balki shoirning ichki olami, ruhiy holati bilan chambarchas bogʻliq holda tasvirlanadi. Uning ijodida tabiat tasviri estetik vosita boʻlibgina qolmay, balki falsafiy va

simvolik ma'nolarni o'z ichiga oladi. Tabiat orqali shoir inson ruhi, hissiyoti, orzu-intilishlari, hayotga munosabatini ifoda etadi. Shu bois, Cho'lpon she'riyatidagi tabiat obrazlari uning ijodiy dunyoqarashini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Cho'lponning “Yana ko'klam” she'ri o'qilgach, talabalar ko'klam manzarasini turli ranglar yordamida ifodalaydilar. Bu jarayonda metafora, timsollar, badiiy ta'riflar ranglarda jonlanadi va talaba so'z hamda tasvir uyg'unligini bevosita anglaydi. Bu metod nafaqat badiiy obrazni ko'rish va uni qayta yaratish imkonini beradi, balki talabaning ijodiy faolligini, estetik sezgirligini kuchaytiradi, his-tuyg'ularini tasviriy shakl orqali ifodalashga o'rgatadi. Shuningdek, bu yondashuv talabalarda tabiatga mehr uyg'otadi, uni asrab-avaylash hissini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Краткая история развития пейзажа. Городской пейзаж. Н.Мозгова
2. /www.livemaster.ru/topic <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
3. Rangtasvirning tabiat bilan o'zaro uyg'unligi. R. Norchayev.
4. /www.orexca.com/rus/uzbekistan/tashkent/common-grave.htm